

Якимишин Л.Я.

*д.е.н., професор
професор кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя
<https://orcid.org/0000-0002-8098-8500>*

Фалович В.А.

*д.е.н., професор
професор кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя
<https://orcid.org/0000-0002-5784-0233>*

Семенюк С.Б.

*к.е.н., доцент
доцент кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя
<https://orcid.org/0000-0003-3061-4145>*

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННИХ ТА ПІСЛЯВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

JEL Classification: M31

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація

У статті здійснено ґрунтовний аналіз маркетингових стратегій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності будівельного сектору України в умовах воєнних та післявоєнних викликів. Оцінено вплив військових дій на галузь, зокрема масштабні руйнування інфраструктури, скорочення інвестицій, зміни споживчих пріоритетів та проблеми логістики. Визначено основні бар'єри для розвитку ринку, серед яких кадровий дефіцит, фінансова нестабільність, обмежена доступність будівельних матеріалів і складнощі у правовому регулюванні відбудови.

Проаналізовано ефективність сучасних маркетингових стратегій у будівельному секторі, серед яких цифровий маркетинг, програми лояльності, міжнародне партнерство, адаптивні фінансові моделі та стратегічне управління брендом. Визначено, що використання інструментів діджиталізації, таких як SEO, контент-маркетинг, таргетована реклама, CRM-системи, а також впровадження інноваційних підходів у позиціонуванні компаній та взаємодії з клієнтами сприяє підвищенню ефективності продажів та залученню інвестицій.

Особливу увагу приділено стратегіям міжнародної кооперації, зокрема взаємодії будівельних компаній із міжнародними фондами, інвесторами та державними програмами фінансування відбудови. Визначено перспективи впровадження «зеленого» будівництва та енергоефективних технологій як важливого фактору конкурентних переваг у післявоєнному періоді.

Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення маркетингових підходів, включаючи розширення цифрових платформ для взаємодії з клієнтами, розвиток інструментів фінансового стимулювання покупців (розтермінування, пільгові кредити), впровадження ESG-стандартів, а також створення комплексних комунікаційних стратегій для зміцнення довіри до компаній.

Результати дослідження підкреслюють необхідність гнучких та інноваційних маркетингових рішень, що дозволять будівельному сектору адаптуватися до сучасних викликів, залучати нових клієнтів та сприяти стабільному розвитку в післявоєнний період.

Ключові слова: маркетингові стратегії, будівельний сектор, конкурентоспроможність, цифровий маркетинг, міжнародні інвестиції, післявоєнне відновлення.

Annotation. The article provides an in-depth analysis of marketing strategies aimed at increasing the competitiveness of Ukraine's construction sector in the context of wartime and post-war challenges. The impact of military actions on the industry is assessed, including large-scale infrastructure destruction, reduced investments, changes in consumer priorities, and logistical difficulties. The main barriers to market development are identified, such as labor shortages, financial instability, limited availability of construction materials, and regulatory challenges related to reconstruction.

The effectiveness of modern marketing strategies in the construction sector is analyzed, including digital marketing, loyalty programs, international partnerships, adaptive financial models, and strategic brand management. It is determined that the use of digitalization tools such as SEO, content marketing, targeted advertising, CRM systems, and innovative approaches to company positioning and customer interaction contributes to improved sales performance and increased investment.

Particular attention is given to strategies for international cooperation, specifically the interaction of construction companies with international funds, investors, and government programs for reconstruction financing. The prospects for implementing "green" construction and energy-efficient technologies are identified as key competitive advantages in the post-war period.

Recommendations for improving marketing approaches are proposed, including the expansion of digital platforms for customer interaction, the development of financial incentive tools for buyers (installments, preferential loans), the implementation of ESG standards, and the creation of comprehensive communication strategies to strengthen trust in construction companies.

The research results emphasize the need for flexible and innovative marketing solutions that will enable the construction sector to adapt to current challenges, attract new clients, and contribute to stable development in the post-war period.

Keywords: marketing strategies, construction sector, competitiveness, digital marketing, international investments, post-war recovery.

Вступ

Будівельний сектор України відіграє ключову роль у розвитку національної економіки, однак у сучасних умовах зазнає безпрецедентних викликів. Військові дії спричинили масштабні руйнування інфраструктури, порушили логістичні ланцюги та знизили купівельну спроможність населення. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі через ефективне застосування маркетингових стратегій.

Останні дослідження у сфері маркетингу будівельного бізнесу зосереджуються на цифровізації, брендингу, адаптації до змін економічного середовища та інтеграції інноваційних технологій. Згідно з дослідженням [6], головними чинниками розвитку галузі є державна підтримка, міжнародна допомога та цифровий маркетинг. Автори [3] наголошують на необхідності гнучких бізнес-моделей і цифрових каналів просування. Аналітики [1] прогнозують зростання попиту на енергоефективне житло та екологічні будівельні рішення. Дослідження [8, 2] підкреслюють роль міжнародних партнерів у відновленні інфраструктури, що вимагає ефективного маркетингового позиціонування українських забудовників.

Важливим напрямом є впровадження концепції маркетингу 3.0 [4], що сприяє створенню довгострокових конкурентних переваг через соціальну відповідальність та інновації. Також дослідники акцентують увагу на CRM-системах, програмах лояльності та прозорості бізнесу як засобах відновлення довіри споживачів та інвесторів [5,7].

Водночас недостатньо уваги приділено специфічним викликам, що виникли внаслідок війни: критичному дефіциту фінансування, потребі в оперативному відновленні житлового фонду, зміні споживчих пріоритетів та ролі міжнародної допомоги. Саме ці аспекти потребують глибшого аналізу та розробки адаптивних маркетингових підходів, які сприятимуть стабільності та розвитку галузі.

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження сучасних маркетингових стратегій, що використовуються у будівельному секторі України, оцінка їх ефективності в умовах війни та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення з урахуванням сучасних реалій ринку.

Результати дослідження

Маркетингова стратегія є одним із ключових інструментів забезпечення конкурентоспроможності підприємств, особливо у висококонкурентних галузях, таких як будівництво. Вона включає комплекс заходів, спрямованих на аналіз ринку, визначення потреб споживачів, формування унікальної торговельної пропозиції та просування компанії з метою залучення нових клієнтів і зміцнення позицій на ринку.

Будівельний сектор має низку особливостей, що впливають на розробку та реалізацію маркетингових стратегій. По-перше, цей ринок характеризується довготривалими проектами, великими фінансовими вкладеннями та високими ризиками, що потребує ретельного планування та прогнозування попиту. По-друге, вибір підрядника або девелопера часто базується на репутації компанії, рівні довіри до неї та якості виконаних проектів. Тому маркетинг у будівництві спрямований не лише на залучення клієнтів, а й на формування іміджу, підвищення впізнаваності бренду та встановлення довгострокових відносин із партнерами.

Конкурентоспроможність будівельних підприємств залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішніми чинниками є технологічний рівень компанії, фінансова стійкість, якість будівельних робіт, ефективність управління персоналом і використання маркетингових інструментів. Зовнішніми факторами виступають загальна економічна ситуація, рівень інвестицій у будівельну галузь, законодавче регулювання, конкуренція та зміни у споживчих уподобаннях.

Маркетинг виконує в будівельній сфері важливу роль, сприяючи формуванню конкурентних переваг. Одним із ключових завдань є дослідження ринку, що дозволяє компаніям розуміти основні тенденції, очікування клієнтів та особливості конкурентного середовища. Формування унікальної торговельної пропозиції дає змогу будівельним підприємствам диференціювати свої послуги,

пропонуючи щось унікальне, наприклад, застосування екологічних технологій, гнучкі умови фінансування чи скорочені терміни реалізації проєктів.

Важливим аспектом є позиціонування компанії на ринку, що включає рекламу, брендинг, PR-стратегії та цифрові комунікації. Сучасні маркетингові підходи активно використовують онлайн-інструменти: соціальні мережі, контент-маркетинг, SEO-оптимізацію сайтів і CRM-системи для управління взаємодією з клієнтами. Використання цих технологій дозволяє підвищити рівень довіри до компанії, розширити клієнтську базу та створити позитивний імідж.

Крім того, стратегічне управління маркетинговими заходами допомагає оптимізувати цінову політику та адаптувати її до ринкових умов. У будівництві вартість послуг і матеріалів може суттєво коливатися, тому компанії змушені гнучко підходити до формування цін, використовуючи диференційовані пропозиції для різних категорій клієнтів.

Розвиток партнерських відносин також є важливою складовою маркетингової стратегії. Будівельні компанії активно співпрацюють із постачальниками матеріалів, банками, страховими компаніями та інвесторами. Встановлення довгострокових партнерств сприяє стабільності бізнесу та дозволяє компаніям отримувати вигідні умови співпраці.

Таким чином, маркетинг у будівельному секторі є не лише засобом просування, а й потужним інструментом формування довіри, зміцнення ринкових позицій і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Використання сучасних маркетингових стратегій дозволяє будівельним компаніям ефективно реагувати на зміни ринку, залучати нових клієнтів і забезпечувати стійкий розвиток бізнесу.

Будівельний сектор України опинився в надзвичайно складних умовах через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну. Масштабні руйнування житлової, комерційної та інфраструктурної нерухомості створили гостру потребу у відновленні, проте галузь зіштовхується з критичними проблемами (таблиця 1).

Таблиця 1

Сучасні виклики та проблеми будівельного сектора України

Проблема	Причини	Наслідки
Фізичне знищення об'єктів	Обстріли, вибухи, окупація територій	Руйнування житлових будинків, доріг, мостів, підприємств
Фінансові труднощі	Відтік інвесторів, обмежене кредитування	Замороження будівництва, зниження платоспроможності населення
Дефіцит будівельних матеріалів	Руйнування заводів, порушення логістики	Зростання цін, нестача матеріалів для відновлення
Кадровий дефіцит	Мобілізація, міграція, втрата робочих місць	Брак спеціалістів, уповільнення реалізації проєктів
Регуляторні та правові труднощі	Невизначеність законодавства щодо відновлення	Затримки у видачі дозволів, складнощі з фінансуванням

Джерело: сформовано авторами на основі аналізу [1,3,6,7,8]

Найбільший виклик – фізичне знищення будівель та інфраструктури. Зруйновані житлові комплекси, дороги, мости, енергетичні об'єкти та промислові підприємства потребують термінового відновлення, однак фінансування відсутнє або обмежене. Значна частина девелоперських проєктів заморожена через ризики бойових дій, невизначеність економічної ситуації та загальне падіння інвестиційної активності.

Ще одна гостра проблема – дефіцит будівельних матеріалів. Через руйнування виробничих потужностей, ускладнену логістику та зростання вартості імпорту ціни на матеріали стрімко зросли, що зробило процес будівництва значно дорожчим. Окрім того, значна частина виробничих підприємств була знищена або зупинила роботу, що додатково ускладнює ситуацію.

Крім матеріальних ресурсів, відчутний і кадровий дефіцит. Мобілізація та масова міграція призвели до браку кваліфікованої робочої сили. Багато фахівців вступили до лав ЗСУ або залишили країну, що значно сповільнило реалізацію проєктів.

Фінансові проблеми ще більше ускладнили ситуацію. Зниження купівельної спроможності населення та обмежений доступ до іпотечного кредитування призвели до різкого падіння попиту на житло. Банки менш охоче фінансують будівельні проєкти, оскільки ризики залишаються надто високими.

Попри всі труднощі, післявоєнне відновлення країни може стати потужним стимулом для будівельного сектору. Щоб оцінити перспективи та ризики галузі в умовах воєнного стану, доцільно провести SWOT-аналіз, який узагальнює її основні сильні та слабкі сторони, можливості та загрози (таблиця 2).

Таблиця 2

SWOT-аналіз будівельної галузі України в умовах воєнного стану

Сильні сторони	Слабкі сторони
<ul style="list-style-type: none"> - висока потреба у відновленні зруйнованої інфраструктури та житлового фонду; - підтримка держави та міжнародних партнерів у фінансуванні реконструкції; - розвиток технологій енергоефективного будівництва; - використання цифрових технологій (BIM-моделювання, 3D-друк, дрон-моніторинг); - гнучкі маркетингові стратегії та адаптація до нових умов ринку. 	<ul style="list-style-type: none"> - фізичне знищення об'єктів будівельної інфраструктури; - дефіцит кваліфікованих кадрів через мобілізацію та еміграцію; - високий рівень собівартості будівництва через зростання цін на матеріали та енергоресурси; - проблеми з логістикою та постачанням будівельних матеріалів; - нестабільність фінансування та низька платоспроможність населення.
Можливості	Загрози
<ul style="list-style-type: none"> - участь міжнародних донорів та фінансових інституцій у фінансуванні відбудови України; - розвиток програм державного стимулювання будівництва; - впровадження інноваційних технологій будівництва (модульні будівлі, швидке зведення); - посилення інтеграції України в європейський будівельний ринок; - розвиток концепцій «розумних міст» та сталого будівництва. 	<ul style="list-style-type: none"> - подальше руйнування об'єктів інфраструктури через військові дії; - економічна криза, зростання інфляції та вартості кредитних ресурсів; - високий рівень ризиків для інвесторів через нестабільність ситуації; - збереження кадрової кризи та виїзд спеціалістів за кордон; - затримки з отриманням дозвільної документації та змін у законодавстві України.

Джерело: сформовано авторами на основі аналізу [3,6,8]

Незважаючи на продовження війни та ризики загострення ситуації на фронті, в Україні за участі міжнародних партнерів вже втілюються десятки різних проєктів, пов'язаних з відбудовою та модернізацією. Україна вже розробляє програми реконструкції, з метою залучення міжнародної допомоги та інвесторів. Пріоритетом стане не лише відбудова зруйнованих об'єктів, а й створення сучасної, енергоефективної та безпечної інфраструктури. Успіх цієї відбудови залежатиме від державної підтримки, міжнародного фінансування та здатності бізнесу адаптуватися до нових умов [2].

Будівельні компанії в Україні змушені адаптувати свої маркетингові стратегії до складних умов воєнного часу. Для оцінки їхньої ефективності використовуються ключові показники, що дозволяють визначити, які підходи є найбільш результативними. Основними критеріями аналізу є рівень

залучення клієнтів, конверсія лідів у покупців, окупність рекламних кампаній та швидкість реалізації проектів [3,6].

Цифрові інструменти маркетингу, зокрема таргетована реклама, SEO-оптимізація та контент-маркетинг, довели свою ефективність у залученні потенційних клієнтів. Особливо успішними є інтерактивні методи, такі як віртуальні тури, що дозволяють приймати рішення навіть за відсутності можливості фізичного відвідування об'єктів [4].

Також значний вплив на конкурентоспроможність мають стратегічні партнерства із державними та міжнародними фондами, які фінансують відновлення житлової та інфраструктурної нерухомості. Впровадження енергоефективних технологій сприяє залученню інвесторів і підвищує попит на нерухомість, що відповідає сучасним екологічним стандартам.

Узагальнення ефективності маркетингових стратегій у будівельному секторі України розглянемо у таблиці 3.

Таблиця 3

Вплив сучасних маркетингових стратегій на конкурентоспроможність будівельних компаній

Маркетингова стратегія	Основні переваги	Вплив на конкурентоспроможність
Цифровий маркетинг (таргетована реклама, SEO, контент-маркетинг)	Швидке залучення аудиторії, можливість точного аналізу ефективності	Підвищення впізнаваності бренду, зростання конверсії покупців
Використання віртуальних турів та 3D-візуалізацій	Покращення взаємодії з клієнтами, зниження потреби в фізичному огляді об'єктів	Прискорення процесу прийняття рішень, збільшення довіри до забудовника
Енергоефективне та екологічне будівництво	Високий попит на об'єкти з низькими експлуатаційними витратами	Довгострокова цінність нерухомості, залучення інвесторів
Співпраця з міжнародними фондами та державними програмами	Можливість отримання фінансування, стабільні замовлення	Посилення позицій компанії на ринку, довготривала перспектива розвитку
Гнучкі фінансові моделі (розтермінування, знижки, кредитні програми)	Зниження фінансового навантаження на покупців, стимулювання попиту	Розширення кола потенційних клієнтів, підвищення продажів

Джерело: сформовано авторами

Як видно з таблиці, найбільш ефективними є ті стратегії, що поєднують технологічні рішення, фінансову гнучкість та орієнтацію на інвесторів. Компанії, які активно адаптують ці підходи, отримують конкурентні переваги навіть у складних умовах воєнного часу.

Після війни український ринок може стати привабливішим для міжнародних інвесторів завдяки реформам і відбудові міст. У політичній сфері визначальним чинником стане інтеграція до ЄС, що сприятиме залученню іноземних інвестицій і фінансуванню для відбудови інфраструктури. Одним із ключових завдань стане відбудова постраждалих регіонів, зокрема Донецької, Луганської, а також частини Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Відновлення цих територій буде пріоритетним як для держави, так і для міжнародних партнерів, що сприятиме стабільному попиту на будівельні проекти та залученню інвесторів [1].

В умовах післявоєнного відновлення будівельний сектор України потребуватиме більш ефективних маркетингових підходів, які дозволять не лише вижити в кризовий період, а й закласти основу для сталого розвитку. Основні виклики, з якими зіштовхуються будівельні компанії, включають скорочення попиту, дефіцит фінансових ресурсів, високі ризики для інвесторів та зростання вартості будівництва.

Для підвищення конкурентоспроможності забудовники мають впроваджувати новітні маркетингові інструменти, активно використовувати цифрові технології, пропонувати гнучкі фінансові рішення та залучати міжнародних партнерів [9,10]. Нижче представлена розширена таблиця з ключовими рекомендаціями щодо вдосконалення маркетингових стратегій у будівельній галузі України (таблиця 4).

Таблиця 4

Ключові напрями розвитку маркетингових стратегій у будівельному секторі України

Напрямок маркетингу	Проблеми	Рекомендовані дії	Очікувані результати
Цифровий маркетинг	Обмежений доступ до традиційної реклами, зниження довіри покупців	Активізація SEO, контент-маркетингу, SMM	Підвищення довіри, збільшення клієнтської бази
		Використання чат-ботів та email-розсилок	
		Інтерактивні платформи для бронювання та продажу	
Енерго-ефективність	Високі витрати на будівництво житла, низька обізнаність клієнтів	Реклама переваг «зеленого» будівництва	Залучення інвесторів, підвищення попиту
		Сертифікація об'єктів (LEED, BREEAM)	
		Співпраця з міжнародними фондами	
Інвестиції та міжнародні фонди	Дефіцит фінансування, високі ризики для забудовників	Участь у грантових програмах ЄС, ООН	Доступ до фінансування, масштабування проєктів
		Прозорі партнерські моделі	
		Промоція компаній на міжнародних форумах	
Фінансові моделі для покупців	Низька купівельна спроможність, скорочення іпотеки	Розтермінування платежів	Доступність житла, збільшення продажів
		Партнерські програми з банками	
		Спеціальні умови для ВПО та військових	
Лояльність та соціальна відповідальність	Низький рівень довіри до забудовників	Програми лояльності (знижки для ветеранів, ВПО)	Покращення репутації, лояльність клієнтів
		Прозорість ведення бізнесу	
		Участь у програмах відбудови	
Нові формати житла	Потреба у швидкому відновленні міст	Проектування швидкокомтованих будинків	Швидка реалізація проєктів, вирішення житлових проблем
		Будівництво соціального житла	
		Участь у держпрограмах відбудови (Доступне житло, «Оселя»)	
B2B та B2G-співпраця	Скорочення комерційного будівництва	Участь у держзамовленнях	Стабільність доходів, масштабні проєкти
		Співпраця з промисловими підприємствами	
		Використання державно-приватного партнерства	
Бренд та репутація	Відсутність довіри до забудовників	Прозора звітність	Покращення іміджу, залучення партнерів
		Активне PR-просування успішних проєктів	
		Співпраця з міжнародними експертами	

Джерело: сформовано авторами

Таким чином, реалізація зазначених маркетингових стратегій сприятиме стабілізації будівельного сектора, відновленню довіри споживачів і партнерів та залученню необхідних інвестицій. Інтеграція цифрових рішень, підвищення прозорості бізнес-процесів і соціальна відповідальність компаній стануть ключовими факторами успішного розвитку галузі в умовах сучасних викликів

Висновки

Будівельний сектор України переживає серйозні виклики через війну, зокрема руйнування інфраструктури, зниження купівельної спроможності та фінансову нестабільність. Проте ці труднощі стимулюють трансформацію ринку та впровадження сучасних маркетингових стратегій, спрямованих на цифровізацію, залучення інвестицій, енергоефективність та соціальну відповідальність.

Ключовими факторами успіху стають онлайн-просування, автоматизація продажів, прозора взаємодія з інвесторами та спеціальні фінансові програми для покупців. Активна участь у міжнародних відбудовчих проєктах та державно-приватних ініціативах відкриває нові можливості для стабільного розвитку галузі.

Перспективні напрямки подальших досліджень.

Діджиталізація – розширення онлайн-продажів, використання CRM та аналітики даних дозволить компаніям ефективніше взаємодіяти з клієнтами та прогнозувати ринкові тенденції.

Енергоефективність – впровадження «зелених» технологій у будівництві підвищить привабливість української нерухомості для інвесторів.

Залучення міжнародних партнерів – гранти, кредитні програми та державно-приватне партнерство відкриють доступ до додаткового фінансування.

Гнучкі фінансові моделі – доступні кредити та розтермінування для покупців допоможуть підвищити купівельну спроможність населення.

Участь у відбудові – співпраця з державними та міжнародними фондами, реалізація проєктів швидкокомпонованого та соціального житла, а також прозорі бізнес-моделі сприятимуть довірі споживачів і партнерів.

Комплексне впровадження цих підходів сприятиме відновленню країни, підвищенню конкурентоспроможності будівельних компаній та формуванню стійкої бізнес-моделі у будівельному секторі України.

Список використаних джерел

1. Вплив війни на ринок нерухомості в Україні: прогноз на 2025 рік. URL: <https://riell.ua/blogs/vpliv-viini-na-rinok-nerukhomosti-v-ukrayini-prognoz-na-2025-rik>
2. Допомога світу у відбудові України: стратегічні рішення та конкретні проєкти. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3701599-dopomoga-svitu-u-vidbudovi-ukraini-strategichni-risenna-ta-konkretni-proekti.html>
3. Корсун І. М., Зінченко М. М., Мостовенко О. О. Функціонування будівельної галузі в умовах війни // Сталій розвиток економіки, 2024. №1(48). С.176-182.
4. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/900>
5. Крикавський В. Є., Савіна Н. Б. Імплементация маркетингу 3.0 в бізнес-стратегію сталого розвитку підприємств будівельної галузі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2019. Вип. 26(1). С. 104-109.
6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_26%281%29_22
7. Марченко С. М., Захарченко П. В. Промисловий маркетинг у будівництві: навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2023. 240с. URL:

- <https://repository.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d85909a6-5d43-42e9-bba5-1fee3caa09e6/content>
8. Паламарчук О.М., Петришина С.В. Будівельна галузь України: стан та прогнози // Економіка та суспільство, 2023. №51. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2497/2416>
 9. Степанова, К., Мурашко, І. Стратегічний маркетинг в діяльності вітчизняних підприємств у воєнних та післявоєнних умовах // Сталій розвиток економіки, 2024. № 3(50). С. 211–216.
 10. URL:<https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1022/978>
 11. Структурні зміни та виклики в будівельній індустрії України: аналіз та прогнози // Київська школа економіки. 2024. 111с. URL: https://drive.google.com/file/d/17Rh_9-i3ew6MrnC1oIcnIivE_9aWVS7T/view?pli=1
 12. Чигрин О., Хоменко Л., Калітай Г. Маркетингові стратегії забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку підприємств // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм», 2021. №14. С. 107-118. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/89283/1/Chyhryn_strategy.pdf
 13. Маркетингові та логістичні технології: інновації для забезпечення ефективності бізнес-процесів: монографія / Б.А. Оксентюк та ін.; за ред. к.е.н, доц. Б.А. Оксентюк. Тернопіль: «Бескиди», 2024. 171 с.